

О РОЛИ ТЕАТРА В ПРАВСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

Иванова Тамара Николаевна

*Доцент Национального центра обучения педагогов новым методикам
Сырдарьинской области*

Аннотация : Ныне большое внимание уделяется системному подходу в эстетическом воспитании молодого поколения: совершенствуются, разрабатываются научно-педагогические и теоритические основы эстетического воспитания применительно к современным условиям. Это обеспечивается также средствами театра, кино, живописи, архитектуры, скульптуры.

Ключевые слова : образования, театр, музыка, традиция, спектакл.

Abstract : Nowadays, much attention is paid to a systematic approach in the aesthetic education of the younger generation: scientific, pedagogical and theoretical foundations of aesthetic education are being improved and developed in relation to modern conditions. This is also provided by means of theater, cinema, painting, architecture, sculpture.

Keywords : education, theater, music, tradition, performance.

В образовании молодежи велика роль театра. Но предварительно до его посещения необходимо осветить узбекское театральное искусство, его историю, становление и формирование, связи с лучшими традициями классической национальной и мировой литературы.

Просмотр театральных спектаклей мобилизует юных зрителей на глубокие мысли, чувства, выводы. Отражая фрагменты действительности, театр высвечивает незаметные, существенные жизненные подробности, раздвигает рамки жизненного опыта, показывает общественную значимость поступков и действий человека. Зритель чувствует себя частью общества, как бы проектирует свое поведение на будущее, стремится к практической деятельности по законам красоты.

На примере комментария по поводу восприятия учащимися общеобразовательных школ Гулистана спектаклей из репертуара Государственного академического Большого театра имени А.Навои, хранителя и пропагандиста узбекского классического музыкального наследия, русской и западноевропейской оперной и балетной классики, можно определить особенности внеклассной работы.

Музыкальное сопровождение спектаклей, художественное оформление сцены, костюмы артистов несут характерологическую функцию. Учащимся импонирует романтическое звучание, их привлекают поэтическая устремленность в исполнении артистов на сцене, разные выразительные средства, способствующие пониманию психологического портрета персонажей действия, где торжествует Ум, Красота и Добро. Театр-это средство приобщения юного поколения к пониманию хореографии, музыка и драматургического замысла на фоне замечательных сценических декораций, светоэффектов, ярких костюмов.

Сюжеты театральных представлений иллюстрируют : это-хорошо, а это – плохо; данный тип-носитель возвышенного, светлого, доброго, а тот-коварный, отвратительный и т.д. Как правило, учащиеся вдохновляются пластическими приемами передачи основного качества того или иного героя исполнителями. Зачем в сочинениях выражают собственное отношение к персонажам : где-то дополняют, домысливают. Но это замечательный полет мысли, фантазии!

Посещение театра представляет и возможность знакомства учащихся с театральными видами профессий: музыкальный руководитель, дирижер, режиссер-постановщик, балетмейстер, художник, концертмейстер, хормейстер, ведущий спектакля. Ребята с интересом узнают о функциях отделов, обеспечивающих предварительную подготовку спектакля : гримерный, пошивочный, костюмерный, обувной, бутафорский, реквизиторский, поделочный, звукотехнический, художественно-декорационный цех и т.д.

С особым интересом учащиеся прочли в периодической прессе о том, что один дирижеров ГАБТа им А.Навои Бобомурод Худойкулов, ученик замечательных педагогов Владимира Неймера и Наиры Шарафиевой, получил третью премию на международном конкурсе дирижеров. Он представлял узбекскую школу дирижирования. В связи с этим у учащихся возникли вопросы: что такое хоровое и симфоническое дирижирование. Они выясняют значения терминов в толкованиях, музыкальных словарях. Так театр приобщает учащихся к самостоятельному изучению драматического, оперного и балетного искусства.

После посещения театра педагоги используют разные типы знаний: дети пишут изложения, письма персонажам представлений. Советы, пожелания, письма-рекомендации бывают довольно забавными, но они отражают искренность и особенности восприятия сценического искусства, произведений художественной мировой классики. Таким образом, театр открывает большие возможности для проведения разных видов работы с учащимися. Такой комплексный подход в организации воспитательно-образовательной работы способствует развитию морально-нравственных качеств.